

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДА «ЖАЙ ТҮЙ»ЛАРДА БЕРИЛЕТУҒЫН АЙЫРЫМ САҰҒА ТҮРЛЕРИ

Тәжетдинова Багила Нурғалиевна

*Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлөкетлик университети
Тарийх факультети, Өзбекстан хэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы стажёр
оқытыўшысы*

Халықлар турмысында турак жай, жасаў орны ямаса баспана сыяқлы мазмунға ийе атамалар олардың турмысында жүдә әҳмийетке ийе. Бул турак жайлар мәселеси халықтың күнделикли турмысы ҳаққында бай мағлыўматларды берийши этнография илиминиң материаллық мәдениет сыпатында үйренилийши ең тийкарғы бағдарларының бири есапланады.

Қарақалпақлардың этнографиялық изертлеўлеринде турак жай ҳаққындағы дәслепки изертлеўлерди А.С.Морозова [3] әмелге асырған. Турак жай мәселеси Т.А. Жданко [2], У.Х. Шалекенов [6], Х.Есбергенов [1] сыяқлы бир қатар изертлеўшилер тәрәпинен изертленген.

Кейинги дәўир изертлеўшилеринен Н.Тлеўмуратова [4]ның изертлеўлериде тийкарғы жасаў орны болған қараўй қурылысы, оның безетилиўи, хожалық үскенелериниң орнатылыўи ҳаққында сөз етиледі. Соның менен бирге, Н.Тлеўбергенова изертлеўлеринде көшпели үйлер хэм қарақалпақлардың үй-жайлар менен байланыслы болған мәресим хэм диний исенимлерине байланыслы мәселелери ҳаққында изертлеўлер алып барады [5]. Изертлеўши Г.Хожаниязова [7: 66-70] турак жай мәселеси бойынша изертлеўлер жүргизип, заманағөй турак жайлар қурылысындағы «жай көмек» мәселесине итибар қаратады. Изертлеўши жай көмек мәселесин үйренер екен, қарақалпақларда «шарқыраўық қәде» дәстүриниң атқарылыўи ҳаққында да тоқталып, тийкарынан туўысқанлар тәрәпинен берилетуғын жәрдемлер менен бирге қоңсы ҳаял-кызлар тәрәпинен берилетуғын жәрдемлерге тоқталады [8: 52-55].

Көрсетилген бул изертлеўшилер дәстүрий турак жайлар хэм оның трансформациясы, турак жай қурылысындағы жәрдем мәселелериниң изертленийлерине дыққат қаратады. Бунда, қарақалпақлар турмысында турак жайларға байланыслы берилетуғын саўғалар хэм оның түрлери ҳаққындағы изертлеўлерге тоқталмайды.

Хәр қандай жас шаңарақ ушын ең биринши зәрүрлик бул-баспана есапланады. Таза жайдың питкенлигин, қоныслы болғанлығын ел-журтқа билдирий мақсетинде кишигирим той ямаса шашыў сыяқлы мәресимди шөлкөмлестиреди. Бүгинги күнде болса бундай мәресимлерди өткерий жүдә көп ушырасады. Әсиресе, таза үйге қоныс басып, жақынларын мийман етип қонаққа шақырғанында, жақынлары тәрәпинен жаңаша көринистеги үрп, үйдиң хәр бир ханасына шоколад, ойыншықларды шашыў көринисинде “шашыў” пайда болмақта. Буннан тийкарғы мақсет, таза қоныс ямаса таза үйдиң иши қуўанышлы, мазалы демлерге бай болсын деп шоколад таңланса, ойыншық ойнайтуғын перзент көп болғай деген мәнис түсиниледи. Информатор, З.Тлеўбаеваның келтирийинше: *«Қоныс жайларға биринши барып оң болсын айтыўға келгенлер, көбинесе ырымлап шашыўға нәрселер алып келеди. Ал, саўға сыпатында таза қоныс басып, таза өз алдына хожалық болып атырғанларға жақынлары, агайин туўысқанлары қымбат буйымларды саўғага алып келеди, гилем, холодильник, телевизор, үй-рузыгершилик буйымлары [9]»* деп келтирийиўи арқалы жай тойларында ақшалай берилетуғын саўғалардан тысқары басқада саўғалар көплеп алып келинетуғынлығын бақлаўымызға болады.

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақлар арасында өткерилетуғын хәр бир тойдың өз мазмун хэм мәниси бар. Олардың қатнасыўшылары болса, усы мәресимлердиң толық кеўилдегидей атқарылыўында тийкарғы рөлди атқарады. Әсиресе, жай тойларында берилетуғын саўғалар ырымлық көзқараста әмелге асырылса, базы саўға түрлери күнделикли зәрүрликте есапқа алып бериледи. Ал, базада қаржылай саўға берилиўи арқалы, сол жас шаңарақтың финансылык жағдайы есапқа алынып жәрдем көринисиндеги берилетуғын саўғалар есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР

- 1.Есбергенов Х. Поселения и жилища // Этнография каракалпаков XIX-начало XX века (Материалы исследования). Ташкент: Издательство Фан Узбекской ССР, 1980. 16-56-66.
- 2.Жданко Т.А. Каракалпакии. –В кн.: Народы Средней Азии и Казахстана (Серия Народы Мира) 1962. т.1. с. 461-467.
- 3.Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков XX в. (к вопросу этногенеза) // дисс. на соиск. ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 1954. с.58-98.
- 4.Тлеубергенова Н. Истоки традиционного деления внутреннего пространства юрты каракалпаков. // Вестник ККО АН РУз. 1996, №3. с. 93-100.
- 5.Тлеубергенова Н.А. Традиционное жилище каракалпаков XIX –начала XX вв. // АҚД. Нукус, 1996.
- 6.Шалекенов У.Х. Жилище каракалпаковского колхозного крестьянства. Краткие сообщение Института этнографии АН СССР. М.1957, в XXVIII. с. 47-54.
- 7.Хожаниязова Г.М. Қарақалпақларда «жай көмек» дәстүри// ӨзР ИАҚҚБ Хабаршысы. Нөкис, 2023. 66-70 бб.
- 8.Хожаниязова Г.М. Қарақалпақларда «жай көмек» дәстүринде ҳаял-кызлардың рөли. // «Қарақалпақстан аймағындағы мәдени мийрасларымыздың изертленийи» атамасындағы илимий-әмелий конференция материаллары, 2022-жыл 18-апрель, Нөкис-2022. 50-52-66.
- 9.Тәжетдинова Б.Н. Автордың дала жазыўлары, № 31, 2024. Информатор Нөкис қаласы турғыны, Замира Тулеўбаева.